

Івкіна Владислава Іванівна

Курсант факультету підготовки фахівців для
органів досудового розслідування
Національної поліції України,

Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Журба Юлія Станіславівна

Курсант факультету підготовки фахівців для
органів досудового розслідування
Національної поліції України,

Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Копилов Едуард Володимирович

Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності
факультету підготовки фахівців для підрозділів
кримінальної поліції Національної Поліції України,

Дніпровський державний університет
внутрішніх справ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15119431>

ОКРЕМІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО - РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

*Ivkina Vladyslava Ivanivna
Zhurba Yulia Stanislavivna
Kopylov Eduard Volodymyrovych*

SPECIFIC ISSUES OF IMPROVING THE SYSTEM OF LEGAL SUPPORT OF PROSECUTORIAL SUPERVISION FOR COMPLIANCE WITH LAWS DURING OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE ACTIVITIES IN MARTIAL STATE CONDITIONS

Анотація.

У статті розглядаються окремі питання удосконалення системи правового забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності в умовах воєнного стану. Акцентується увага на необхідності адаптації наглядових функцій прокуратури до зміненої правозастосовної практики, спричиненої військовими діями. Аналізуються основні проблеми, що виникають у процесі здійснення нагляду, зокрема правові колізії, ризики порушення прав людини та питання ефективного контролю за діяльністю правоохоронних органів. Запропоновано шляхи вдосконалення нормативного регулювання та розширення повноважень прокурорів для забезпечення законності під час оперативно-розшукових заходів у надзвичайних умовах.

Abstract.

The article considers certain issues of improving the system of legal support for prosecutorial supervision of compliance with laws during operational and investigative activities under martial law. The emphasis is on the need to adapt the supervisory functions of the prosecutor's office to the changed law enforcement practice caused by military actions. The main problems that arise in the process of supervision are analyzed, in particular legal conflicts, risks of human rights violations and issues of effective control over the activities of law enforcement agencies. Ways are proposed to improve regulatory regulation and expand the powers of prosecutors to ensure legality during operational and investigative activities under emergency conditions.

Ключові слова: прокурорський нагляд, оперативно-розшукова діяльність, воєнний стан, правове забезпечення, законність, контроль.

Keywords: prosecutorial supervision, operational and investigative activities, martial law, legal support, legality, control.

В умовах воєнного стану особливого значення набуває питання забезпечення законності у сфері оперативно-розшукової діяльності, оскільки діяльність правоохоронних органів суттєво активізується з метою протидії злочинності, боротьби з диверсійними та терористичними загрозами, а також забезпечення національної безпеки. Прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукових заходів відіграє

ключову роль у запобіганні порушенням прав людини, неправомірному застосуванню примусових заходів та забезпеченні дотримання конституційних гарантій громадян. Разом із цим, наглядова діяльність стикається з низкою викликів, серед яких:

1. правові колізії, зумовлені необхідністю оперативного реагування на загрози в умовах воєнного стану;

2. ризик перевищення повноважень правоохоронними органами через обмеженість контролю з боку судової системи;

3. складність документування та оцінки правомірності оперативно-розшукових заходів у надзвичайних умовах;

4. потреба в адаптації чинного законодавства до реалій воєнного часу.

Висвітленню окремих проблем даної тематики присвячені роботи А. М. Безносюка, К. Д. Волкова, Г. О. Ганової, В. В. Гутніка, О. В. Капліної, А. Г. Каткової, М. О. Лисенкова, А. В. Матіоса, О. В. Одерія, М. А. Погорецького, О. В. Сачко, О. М. Толочка та інших науковців, які зробили вагомий внесок в розвиток даної тематики. Оперативно-розшукова діяльність (ОРД) регламентується Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» та іншими нормативно-правовими актами. Прокурори здійснюють нагляд за законністю застосування оперативно-розшукових заходів, запобігаючи зловживанням з боку правоохоронних органів. В умовах воєнного стану значення прокурорського нагляду зростає через необхідність контролю за виконанням завдань, пов'язаних із національною безпекою та боротьбою з воєнними злочинами.

На нашу думку, слід з'ясувати, що ж таке «оперативно-розшукова діяльність». Розглядаючи положення Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», а саме статті 2, оперативно-розшукова діяльність - це система гласних і негласних пошукових та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів [1]. Відповідно до чинного законодавства, оперативно-розшукова діяльність має комплексний характер і включає два основних напрями: пошуковий та контррозвідувальний. Спільною рисою цих напрямків є їхній захисний характер, який спрямований на охорону визначених законом об'єктів від злочинних посягань, а також на усунення чинників, що сприяють вчиненню правопорушень, своєчасне виявлення та припинення протиправних дій.

На думку Копилова Е.В. оперативно-розшукова діяльність охоплює широкий спектр заходів, зокрема збір, аналіз і обробку оперативної інформації, проведення оперативно-розшукових дій, використання спеціальних технічних засобів тощо. Головною метою такої діяльності є виявлення, запобігання та розкриття злочинів, затримання осіб, причетних до їх вчинення, а також забезпечення об'єктивної доказової бази для подальшого розгляду кримінальних справ [2, с. 416]. У період воєнного стану прокурорський нагляд за проведенням оперативно-розшукової діяльності набуває особливої важливості. Він забезпечує дотримання законності та захист прав людини під час реалізації оперативних заходів у надзвичайних умовах. Основою такого нагляду є Конституція України, міжнародні стандарти у сфері прав людини, а також внутрішні норми та процедури, встановлені органами прокуратури [3, с. 35].

Науковці розглядають прокурорський нагляд як один із ключових механізмів забезпечення законності у діяльності правоохоронних органів, зокрема під час проведення оперативно-розшукової діяльності. Він виконує контролюючу та захисну функції, запобігаючи порушенням прав і свобод громадян, перевищенню повноважень та незаконному втручанню в особисте життя.

Науковці також наголошують, що прокурорський нагляд має базуватися на принципах верховенства права, дотримання міжнародних стандартів у сфері прав людини та ефективного контролю за правоохоронною діяльністю. Особливої актуальності цей нагляд набуває в умовах воєнного стану, коли існує ризик зловживань з боку органів безпеки. Прокурорський нагляд - це форма державного контролю, здійснювана органами прокуратури з метою забезпечення законності в діяльності органів влади, правоохоронних структур, юридичних та фізичних осіб. Він спрямований на запобігання, виявлення та припинення порушень закону, а також на захист прав і свобод громадян. До основних напрямків прокурорського нагляду можемо віднести:

1. Нагляд за додержанням законів органами державної влади та місцевого самоврядування - контроль за тим, щоб їхні рішення та дії відповідали законодавству.

2. Нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю (ОРД), досудовим розслідуванням - забезпечення законності під час проведення слідчих дій та використання оперативно-розшукових заходів.

3. Нагляд за виконанням судових рішень у кримінальних справах - контроль за дотриманням законності під час виконання покарань.

4. Нагляд за додержанням прав і свобод людини - перевірка відповідності дій посадових осіб міжнародним стандартам у сфері прав людини.

Але воєнний стан обумовлює низку проблем у сфері прокурорського нагляду, зокрема зміна пріоритетів у правоохоронній діяльності, спрямованих на боротьбу з диверсійними та терористичними загрозами, обмеженість судового контролю за оперативно-розшуковими заходами у зв'язку з надзвичайними обставинами, високий ризик порушення прав людини, особливо щодо незаконного втручання в особисте життя та застосування неправомірних методів отримання інформації.

З метою підвищення ефективності прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю в умовах воєнного стану необхідно здійснити, по-перше, вдосконалення законодавчої бази щодо нагляду за діяльністю правоохоронних органів в умовах надзвичайних ситуацій. Аналіз Конституції України свідчить, що вищезазначені питання та їх забезпечення потребують негайного вдосконалення та уточнення [8].

Вдосконалення законодавчої бази щодо прокурорського нагляду за діяльністю правоохоронних органів в умовах воєнного стану є надзвичайно важливим для забезпечення дотримання прав і свобод громадян, а також для контролю за правильністю та законністю дій правоохоронців під час

воєнних дій або надзвичайних ситуацій. Воєнний стан може призвести до значних обмежень прав і свобод громадян, що створює ризики для зловживань з боку правоохоронних органів, а також для порушень прав людини. Це може влучати в себе [4, с. 45]:

Розширення функцій прокурорського нагляду. Прокурор має бути активним учасником забезпечення законності та прав людини під час воєнного стану. Зокрема, прокурорський нагляд може охоплювати: перевірку дій правоохоронців, які здійснюють арешти, обшуки, затримання та інші обмеження прав громадян; перевірку умов утримання затриманих осіб, особливо в умовах обмеженого доступу до юридичних консультацій чи інших правових послуг; Нагляд за застосуванням сили правоохоронними органами, щоб уникнути зловживань і забезпечити законність в умовах воєнного стану.

Зміцнення незалежності прокурора. Важливо забезпечити незалежність прокурора від будь-якого політичного чи військового тиску, щоб прокурор міг ефективно виконувати свої функції, навіть під час воєнного стану. Внесення змін до законодавства, які гарантують, що прокурорські органи мають право та можливість діяти без втручання з боку інших органів державної влади чи військових структур.

Посилення контролю за дотриманням прав людини. В умовах воєнного стану можуть бути введені обмеження на основні права і свободи громадян, такі як право на свободу особи, свободу слова, свободу зборів тощо. Прокурорський нагляд має забезпечити: Контроль за тим, щоб ці обмеження були пропорційними і відповідали міжнародним стандартам. Перевірку дотримання принципу необхідності і пропорційності в застосуванні заходів безпеки. Забезпечення прав затриманих, в тому числі доступу до адвокатів і можливість оскаржити свої дії в суді. Посилення співпраці між правоохоронними органами та прокурором. Важливо налагодити тісну співпрацю між правоохоронними органами (поліцією, СБУ, Нацгвардією) та прокуратурою, щоб забезпечити ефективний моніторинг дій правоохоронців в умовах воєнного стану. Прокурор має здійснювати оперативний нагляд за всіма дійсними розслідуваннями та слідчими діями, вживаючи заходи для забезпечення прозорості та звітності.

Розробка чітких критеріїв і процедур для прокурорського нагляду. Встановлення чітких критеріїв для прокурорів, за якими можна оцінювати дії правоохоронців в умовах воєнного стану. Це включає визначення умов застосування силових методів, таких як обшуки, арешти, застосування зброї тощо. Регулювання процесу прокурорського контролю над такими діями правоохоронців, щоб уникнути зловживань і забезпечити законність в умовах екстремальних обставин.

Забезпечення прозорості та звітності. Прокурори повинні мати доступ до повної інформації про діяльність правоохоронних органів, зокрема про кі-

лькість затриманих осіб, застосування сили, проведення обшуків, а також про застосування інших заходів, що можуть обмежити права громадян. Важливим є створення механізмів для подачі скарг від громадян, організацій чи міжнародних установ на неправомірні дії правоохоронців під час воєнного стану.

Забезпечення зв'язку з міжнародними організаціями. У разі необхідності прокурори повинні мати можливість співпрацювати з міжнародними правозахисними організаціями для перевірки дій правоохоронців на відповідність міжнародним стандартам прав людини, зокрема, у випадку серйозних порушень. Під час воєнного стану необхідно забезпечити доступ до міжнародних органів, таких як ООН чи Європейський суд з прав людини, для контролю за діяльністю правоохоронців.

По-друге, підвищення рівня взаємодії між органами прокуратури, судовою системою та іншими правоохоронними органами. Підвищення рівня взаємодії між органами прокуратури, судовою системою та іншими правоохоронними органами є важливим елементом забезпечення ефективності правосуддя та боротьби з злочинністю. Така взаємодія дозволяє підвищити рівень довіри до правоохоронної системи, забезпечити ефективне і швидке розслідування та судовий процес. Основні аспекти підвищення рівня взаємодії включають [5, с. 39]:

1. Внесення змін до законодавства, що регулює діяльність органів прокуратури, судів та інших правоохоронних органів, дозволяє вдосконалити їх взаємодію. Прийняття законів, що покращують координацію між органами, а також забезпечують захист прав громадян та забезпечують ефективність розслідувань.

2. Одним з важливих кроків є формування міжвідомчих робочих груп, до складу яких входять представники прокуратури, суддів та інших органів правопорядку. Ці групи займаються розглядом найскладніших кримінальних справ, забезпечуючи швидке та ефективне вирішення питань. Спільна робота дозволяє підвищити координацію між різними органами та запобігти дублюванню зусиль.

3. Впровадження єдиних інформаційних систем для обміну даними між прокуратурою, судами та іншими правоохоронними органами дає змогу швидше обробляти інформацію, здійснювати моніторинг справ і забезпечити доступ до необхідних даних. Інформаційні платформи дозволяють оперативно передавати документи та дані між органами, що підвищує ефективність роботи.

4. Проводяться спільні навчання та семінари для прокурорів, суддів та правоохоронців. Це дає змогу покращити розуміння кожного з органів щодо функцій інших та підвищити професіоналізм в роботі. Важливою складовою є розвиток етики та професіоналізму в межах міжвідомчої взаємодії.

5. Для підвищення довіри громадськості до правоохоронної системи необхідно забезпечити прозорість у діяльності всіх органів. Це включає доступність для громадськості результатів розслідувань, віроків судів та оцінок роботи прокуратури.

Важливою складовою є участь громадських організацій у моніторингу взаємодії між органами, що дозволяє виявляти порушення та корупційні схеми.

По-третє, запровадження сучасних механізмів контролю за дотриманням прав людини під час оперативно-розшукової діяльності. Запровадження сучасних механізмів контролю за дотриманням прав людини під час оперативно-розшукової діяльності є важливим етапом забезпечення правосуддя, захисту прав громадян та забезпечення ефективності правоохоронної системи. Оперативно-розшукова діяльність (ОРД) є невід'ємною частиною роботи правоохоронних органів, але вона повинна здійснюватися у межах закону, з повагою до основних прав і свобод людини. Основні механізми та аспекти контролю за дотриманням прав людини в рамках ОРД:

1. Законодавчий контроль і регулювання. Законодавство повинно чітко визначати межі та процедури проведення ОРД, що забезпечує правову визначеність і запобігає зловживанням. Наприклад, в Україні основним документом, що регулює ОРД, є Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність». Законодавчі норми повинні встановлювати чіткі вимоги до проведення будь-яких оперативно-розшукових заходів, особливо щодо обмеження прав особи, таких як право на недоторканність особистого життя, право на захист від незаконного обшуку та втручання в приватність.

2. У багатьох країнах для забезпечення прав людини в процесі ОРД вимагається отримання дозволу від суду на проведення окремих заходів, таких як прослуховування телефонних розмов, обшук, слідчі дії тощо. Суд, на основі законних підстав, визначає доцільність проведення таких дій, а також контролює, щоб вони не перевищували встановлені обмеження.

3. Контроль за діяльністю працівників правоохоронних органів здійснюється через внутрішню безпеку органів, що проводять ОРД. Ці підрозділи займаються перевіркою дотримання законності під час оперативно-розшукових заходів. Оперативні підрозділи повинні регулярно проходити перевірки та звітувати про проведеної роботу, щоб уникнути зловживань або порушень прав людини.

4. Одним з ефективних механізмів контролю є залучення незалежних громадських організацій, які займаються моніторингом прав людини, до процесу спостереження за діяльністю правоохоронних органів. Ці організації можуть здійснювати моніторинг діяльності органів влади, проводити аудит законності проведених заходів і забезпечувати інформування громадськості про порушення прав людини. Організації, такі як омбудсмени або інші незалежні інститути, мають право проводити перевірки і подавати звіти про порушення прав людини, що можуть бути допущені під час ОРД.

5. В Україні функцію контролю за дотриманням прав людини під час оперативно-розшукової діяльності здійснює Омбудсмен (Уповноважений Верховної Ради з прав людини). Ця інституція має право звертатися до органів правоохоронної си-

стеми, здійснювати перевірки, проводити розслідування та надавати рекомендації щодо удосконалення процесу. Крім того, в Україні існують також різні наглядові органи, наприклад, прокуратура, яка здійснює нагляд за законністю ОРД.

6. Запровадження новітніх інформаційних технологій дозволяє здійснювати моніторинг оперативно-розшукової діяльності в режимі реального часу, зокрема через автоматизовані системи контролю за законністю ОРД. Встановлення камери спостереження, використання автоматизованих систем для запису всіх заходів (наприклад, запис усіх обшуків або допитів) дозволяє забезпечити прозорість та недопущення порушень прав людини.

7. У разі виявлення порушень прав людини в процесі ОРД, спеціалізовані органи (прокуратура, суди, незалежні комісії) повинні проводити розслідування та вжити відповідних заходів до порушників. Важливою частиною є створення механізмів, які дозволяють потерпілим від незаконних дій правоохоронців звертатися до суду за відшкодуванням збитків та отримати юридичну допомогу.

В умовах воєнного стану використання результатів оперативно-розшукової діяльності, а також зміст і завдання прокурорського нагляду в цій сфері є доволі актуальним питанням, яке визначає прокурорський нагляд як самостійний, специфічний вид державної діяльності, який полягає у перевірці уповноваженим суб'єктом конкретного об'єкта суворого дотримання ним законів для попередження та виявлення порушень чинного законодавства, прав і свобод людини та громадянина, що передбачає виокремлення державного та соціального призначення прокурора [6].

В четвертих, посилення прокурорського контролю за застосуванням спеціальних розшукових заходів, що пов'язані з обмеженням конституційних прав громадян. Посилення прокурорського контролю за застосуванням спеціальних розшукових заходів (СРЗ), що пов'язані з обмеженням конституційних прав громадян, є важливою складовою забезпечення правової держави та захисту прав людини в рамках правоохоронної діяльності. Спеціальні розшукові заходи - це такі заходи, як прослуховування телефонних розмов, запис інформації з електронних засобів зв'язку, здійснення обшуків, спостереження, взяття під контроль кореспонденції та інші методи, що мають на меті виявлення злочинної діяльності. Однак ці заходи можуть серйозно обмежувати конституційні права громадян, такі як право на недоторканність приватного життя, право на особисту свободу та недоторканність житла [7, с. 319].

Згідно з чинним законодавством, прокурор є важливим контролером у процесі застосування спеціальних розшукових заходів, оскільки він забезпечує баланс між необхідністю боротьби зі злочинністю та захистом прав громадян. Прокурор перевіряє, чи є достатні підстави для проведення таких заходів (запобігання злочинів, наявність доказів), надає дозвіл або погоджує проведення СРЗ, наприклад, на прослуховування телефонних розмов, проведення обшуків, спостереження за підозрюваними тощо, прокурор має перевірити, чи

не порушуються права і свободи осіб під час застосування таких заходів, прокурор здійснює постійний нагляд за виконанням заходів та перевіряє дотримання прав і законних інтересів громадян.

Отже, можемо дійти висновку, що удосконалення системи правового забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності в умовах воєнного стану є надзвичайно важливим завданням для забезпечення правової справедливості, захисту прав і свобод громадян, а також ефективності боротьби з загрозами національній безпеці. У воєнний час правоохоронні органи, зокрема прокуратура, мають бути готові до виконання своїх функцій у складних умовах, коли питання національної безпеки часто стають пріоритетними. Водночас, необхідно зберігати високі стандарти прав людини і контролювати, щоб застосування оперативно-розшукових заходів не призводило до зловживань або порушень основних прав громадян. Це вимагає відповідного вдосконалення системи прокурорського нагляду.

Необхідно прийняти або удосконалити законодавчі акти, що регулюють оперативно-розшукову діяльність у період воєнного стану. Вони мають забезпечувати баланс між потребою у посиленні боротьби з тероризмом, злочинністю та необхідністю дотримання прав людини. Важливим є встановлення чітких меж для застосування спецзаходів, зокрема, обмеження приватності та свободи особи. Посилення ролі прокуратури у здійсненні нагляду за законністю проведення оперативно-розшукової діяльності в умовах воєнного стану є необхідним. Прокурор повинен мати доступ до оперативних матеріалів, бути залученим до прийняття рішень щодо застосування спеціальних заходів і здійснювати постійний нагляд за законністю таких заходів. В умовах воєнного стану прокурор має бути особливо уважним до випадків, коли необхідно балансувати між терміновістю заходів і захистом прав громадян. Забезпечення ефективного контролю з боку інших інститутів правоохорони, включаючи громадські організації та омбудсменів, є ключовим для запобігання зловживань. Вони можуть допомогти у моніторингу дій правоохоронців і прокуратури, а також у забезпеченні транспарентності процесів, особливо у періоди підвищеного ризику порушень прав людини, які можуть супроводжувати воєнні конфлікти.

Впровадження сучасних інформаційних технологій для моніторингу та аудиту діяльності правоохоронних органів є важливим етапом удосконалення нагляду. В умовах воєнного стану особливо важливими є автоматизовані системи, що дозволяють ефективно обробляти великі обсяги інформації, забезпечуючи високий рівень контролю за законністю застосування спеціальних розшукових заходів. У періоди воєнного стану важливо забезпечити систематичне навчання прокурорів, що відповідають за нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю, щодо нових викликів і специфіки

роботи в умовах збройного конфлікту. Це включає як знання законодавства, так і здатність застосувати його у реальних умовах, де можуть бути значні обмеження прав і свобод громадян.

Удосконалення системи прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності в умовах воєнного стану потребує комплексного підходу, що включає адаптацію законодавства, посилення прокурорської ролі, розвиток новітніх технологій та удосконалення професіоналізму правоохоронців. Лише таким чином можна забезпечити ефективну боротьбу з злочинністю та тероризмом, одночасно зберігаючи високий рівень захисту прав і свобод громадян у період складних соціальних і політичних змін.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 р. № 2135-ХІІ, поточна редакція від 09.08.2024, URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 26.03.2025).
2. Копилов Е.В. Щодо теоретичних аспектів прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності підрозділами Національної поліції України в умовах воєнного стану. Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 бер. 2023 р.). Дніпро: ДДУВС, 2023. С. 415-417.
3. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. *Colloquium-journal* № 17 (176) 2023. С. 33-37.
4. Копилов Е.В. Формування етапів прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності в умовах воєнного стану: деякі особливості історико-правового аналізу *Colloquium-journal* № 28 (187) 01.11. 2023. С. 57-60.
5. Прокурорський нагляд за здійсненням оперативно-розшукової діяльності підрозділами національної поліції України в умовах воєнного стану: тактичні прийоми. Сафаров Д.М., Куделя Д.С., Копилов Е.В. *Colloquium-journal* № 6 (199) 2024. С.37-41.
6. Свистун М. Поняття та сутність прокурорського нагляду. Перспективи розвитку сучасної науки та освіти: матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 9-10 жовтня 2024. Львів: Львівський науковий форум, 2024.–103. С.87.
7. Копилов Е.В. Щодо питання значення прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності підрозділами національної поліції України в умовах воєнного стану. *«Colloquium-journal»* № 10 (169) 2023. С. 43-46.
8. Копилов Е.В. Формування безпекового середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. Міжнародний юридичний науковий електронний журнал № 5-450. 2022 р. Запоріжжя. www.lsej.org.ua.